

Феруз Бобоев

Фанлар академияси Тарих
институтини Ҳарбий тарихни
ўрганиш маркази бошлиғи, тарих
фанлари доктори
E-mail: fbs2012@bk.ru

ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ЧОРВАЧИЛИК СОҲАСИДАГИ МУАММОЛАР (1941-1945 ЙИЛЛАР)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18861583>

Аннотация. Мазкур мақола 1941-1945 йилларда Ўзбекистон ССРда чорвачилик соҳасидаги муаммолар ва уларнинг келиб чиқиш сабабларини таҳлил қилишга қаратилган. Шунингдек, Ўзбекистонда тарих фани ва ундаги ёндашувларнинг ўзгариши, унинг мафкуравий ва ҳуқуқий асослари, Иккинчи жаҳон уруши билан боғлиқ тадқиқотлар кўламининг кенгайиш омиллари очиқ берилган. Совет ҳокимияти учун Ўзбекистон ССР чорвачилигининг иқтисодий аҳамияти, шунингдек, соҳасидаги маъмурий-буйруқбозлик тизими, озуқа муаммоси, биноларнинг етарли эмаслиги, амалга оширилган талон-тарожликлар ва унинг оқибатлари тадқиқ этилган. Шу билан бир қаторда ушбу йўналишда ҳали чуқур тадқиқ этилмаган ва ўз ечимини топиши зарур бўлган бешта муаммолар бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: совет ҳокимияти, чорвачилик, қишлоқ хўжалиги, Иккинчи жаҳон уруши, ижтимоий ҳаёт, кадрлар тайёрлаш, озиқ-овқат, чорвачилик маҳсулотлари.

Кириш. Ўзбекистонда тарих фани ва ундаги ёндашувлар, қайта ўрганилиши лозим бўлган масалалар бўйича 2017 йилдан бошлаб ўзгаришлар бошланди. Шундай масалалардан бири бу – Ўзбекистон аҳолисининг Иккинчи жаҳон урушида иштироки, ўзбек халқининг урушга олиб кетилиши, аҳолининг қолган қисмини фронт учун

маҳсулот етиштиришга сафарбар этилиши ҳамда шу йилларда халқнинг оғир турмуш тарзини чуқур ўрганиш эди. Айнан шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 31 майдаги Ф-5294-сон “Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан қозонилган ғалабага Ўзбекистон халқининг кўшган муносиб ҳиссасига бағишланган китоб-альбомни нашр этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармойиши [1], 2020 йил 9 сентябрдаги ПҚ-4820-сон “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори[2] Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонда кечган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнларни илмий жиҳатдан ўрганиш масаласини белгилаб берди. Натижада Иккинчи жаҳон уруши даври билан боғлиқ тадқиқотлар кўлами кенгайди.

Асосий қисм. 2018-2025 йилларда амалга оширилган тадқиқотларга Қ. Ражабов, Ҳ. Бобожонов, М. Абдурахмонова, М. Сиддиқов, Р. Алламурастов, З. Сафарова, К.Тошов, Б. Ҳасанов, Ф. Жуманиёзова, Ш. Аллаберганов, Р. Акбаровларнинг ишларини[3] ва муаллифлар жамоаси томонидан тайёрланган монографиялар, ҳужжатлар тўплами ҳамда китоб-албомларни[4] айтиш мумкин. Бироқ мазкур тадқиқотларда чорвачилик соҳаси ва ундаги муаммолар деярли таҳлил қилинмаган.

Чорва хўжалигининг иқтисодий аҳамияти. Уруш йилларида Ўзбекистон ССР қишлоқ хўжалигининг муҳим иқтисодий аҳамиятга эга бўлган тармоқларидан бири чорвачилик эди. Чорва хўжалигининг иқтисодий аҳамияти қуйидаги омиллар билан белгиланади:

биринчидан, чорва хўжалиги армияни гўшт билан таъминлаши зарур эди;

иккинчидан, Ўзбекистон ССР Москва манфаатлари учун чорва маҳсулотлари етиштириб беришга мажбур эди. Республика СССРнинг озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжларини қоплаб беришдан ташқари, саноати учун ҳам асосий хомашё етказиб берувчи ўлка сифатида қаралган. Бу даврда чорвачиликни ривожлантириш орқали саноатда пахта толасидан ташқари, қўй ва эчки жуни билан тўлдириш долзарб вазифага айланди. Шунингдек, қоракўл тери етиштириш орқали ҳам катта даромад олинган.

учинчидан, чорвалардан транспорт воситаси сифатида фойдаланиши эди. Техникаларнинг мавжуд эмаслиги иш шароитларини яна оғирлаштирган. Деҳқонлар юк ташиш ва қишлоқ хўжалигида чорва ҳайвонларидан фойдаланишга мажбур эди. Қишлоқ

хўжалик ишлари от ва хўкиз кучи билан бажарилиб, колхозларнинг юклари асосан, Қўқон араваларида ташилди. Хўжалигида от-улови кам бўлган колхозларда вазият янада оғир эди. Ерлар омовча ҳайдалган, гўза қатор ораларига кетмон билан ишлов берилган, омовч билан култивация қилинган. Бунга сабаб тракторларнинг камлиги ва ёқилғи етарли бўлмаганлиги эди. Пахта ҳам асосан қўл меҳнати билан етиштирилиб, ҳосилни омоворларига олиб бориш унданда машаққатли эди. Бунинг учун кўп куч талаб қилиниб, кунига 10-15 тонна пахта топширган колхоз учун кўплаб от-арава ва 25-30 нафар эркаклар зарур бўлган[5. 83].

Уруш йилларида чорвачиликнинг иқтисодий аҳамияти юқори бўлганлиги учун қишлоқ хўжалигининг бошқа тармоқлари сингари бу соҳадан ҳам кўп маҳсулот олиш мақсадида республика аҳолисидан қаттиқ ишлаш талаб этилди. Ва оғир шароит бўлишига қарамай ўзбек халқининг фидокорона меҳнати натижасида СССР манфаатлари учун жуда катта миқдорда маҳсулот фронт учун етказиб берилди.

Ўзбекистон ССР аҳолисининг фронтга чорва ва чорва маҳсулотларини етказиб бериш жараёни ҳам бир нечта йўналишдан иборат эди: 1) саноат корхоналарини хомашё билан таъминлаш, 2) армияни учун чорва маҳсулотлари етказиб бериш, 3) босиб олинган ва кейинчалик озод этилган ҳудудларни қайта тиклаш учун маҳсулот юбориш. Шу жараёнларнинг барчасига ўзбек халқининг меҳнати ва хизмати жуда катта бўлди. Лекин ўзи оч ва қашшоқ ҳолатда ҳаёт кечиришга мажбур қилинди.

Чунки фронт манфаатлари учун аҳолининг чорвалари тортиб олинди. Бу аҳолининг ижтимоий ва иқтисодий ҳолатига жиддий таъсир кўрсатди. 1943 йилга келиб қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳукумат режасидан хавфли даражада орқада қолди ва ўғрилиқ, чайқовчилик ва ҳайвонларни ноқонуний сўйиш кўпайди. Гўшт ишлаб чиқариш 1940 йилдаги 26 673 тоннадан 1945 йилда 15 348 тоннагача пасайиб борди. Бу колхозчиларни чорва молларини сўйишга ёки қора бозорда сотишга мажбур қилган озиқ-овқат муаммоси туфайли юз берди. 1943 йил феврал ойида Ўзбекистон ССР ҳукумати чорваларни аҳоли томонидан сўйилиши ёки сотилишини олдини олиш мақсадида вилоятларга “фавқулодда комиссия” юборди, аммо улар ҳам соҳадаги йўқотишларни тўхтата олмади. Қашшоқлик ва очлик одамларни умидсизликка ҳамда давлат кўрсатмаларини бузишга ундади. Айниқса, қишлоқларда ҳаёт ниҳоятда оғирлашиб борди. Қишлоқ аҳолиси орасида озиқ-овқат танқислиги кучайди[6. 84].

Чорвачилик соҳасидаги муаммолар. Совет ҳокимиятининг чорвачилик соҳасида юритган сиёсати натижасида қишлоқ хўжалининг ушбу тармоғида бир нечта муаммолар юзага келди.

Биринчидан, барча ишлар **маъмурий-буйруқбозлик тизими** асосида олиб борилди. Совет ҳокимиятининг талаблари ва давлат хўжаликлари зиммасига юкланган вазифалари жуда катта, шу билан бир қаторда мавжуд вазиятни инобатга олмаган ҳолда белгиланар эди. Шунинг учун ҳам аҳоли қанчалик қаттиқ меҳнат қилсада вазифларни ва режаларни деярли бажариб билмас эди. Биргина Наманган вилоятида туманларида юкламалар юқорилиги туфайли 1941 йил чорвачилик режаси бирортасида тўлиқ бажарилмади. 1941 йилнинг 1 июн ҳолатига кўра, вилоятда берилган режалар қуйидагичани ташкил этган. Гўшт 38,4 фоиз, сут ёғ 15,1, жун 42,5, тери 17,6, тухум 15,8 фоизни ташкил этди. Айниқса, Чуст ва Тўрақўрғон туманларида режа бажарилиши орқада эди[5. 82].

1942 йилда Наманган вилояти Бовут қишлоғи Коммунизм колхозида ўрта ҳисобда бир йил ичида боқилган сигирларнинг биттасидан йил давомида соғиб олинган сутнинг ўртача миқдори режага кўра 700 литр белгиланган, амалда эса 277 литр олинган. Тухум етиштириш бўйича 1 та товукдан йил давомида 60 дона олиш режалаштирилган бўлса, амалда эса 23 та олинган[7. 2]. Бу ҳолат, биринчидан, режалаштириш ишларининг мавжуд вазиятга тўғри баҳоланмаганлиги, иккинчидан, чорва озуқасининг етарли эмаслиги ҳам маҳсулот етказиб беришга жиддий таъсир қилди.

Чорвачиликни шошилиш равишида ривожлантириш учун ҳукуматнинг бир қатор қарорлари чиқарилди. Ўзбекистон ССР КП(б) Марказий Қўмитаси котиби Усмон Юсупов 1942 йил 2 декабрда “1942 йил 20 декабр гача чорвачиликни ривожлантириш бўйича давлат режасини амалга ошириш тўғрисида”ги 1002-сонли қарорни амалга ошириш тўғрисида кўрсатма олди. Унга чорва молларини сотиб олиш масаласида назоратни кучайтириш кўрсатилган[8]. Шахсий хўжаликлардан арзимаган нархларда чорвалар мажбурий равишда сотиб олинди. Бу шахсий чорвачиликка путур етказди ва соҳани инқирозини янада кучайтирди.

1943 йил июн ойида Ўзбекистон ССР Компартияси МК ва Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлари Кенгаши чорвачиликдаги ўзгаришлар тўғрисида қарор қабул қилди. Унга кўра, чорваларни юқори маҳсулдор соф насли швейтсар ва шу каби бошқа қорамоллари билан алмаштириш режалаштирилди. Шунингдек, чорва хўжалиги

иншоотларни куриш ва ишчи кучини кўпайтириш вазифалари белгиланган. Бироқ чорвачилик учун бу каби катта вазифаларни уруш даври шароитидан келиб чиқиб амалга ошириб бўлмас эди. Бу қарорни тарихчи олима Р. Аминова ҳам ҳақиқий ҳаёт инобатга олинмаган ҳолатда қабул қилинган деб таъкидлайди. Урушнинг энг оғир даври бўлган 1943 йилда бу каби вазифаларни амалга ошириб бўлмас эди. Чунки асосий имкониятларнинг барчаси фронтга йўналтирилган бўлиб, орқада эса ҳеч нарса қолмагани аниқ эди. Қарор асосан қоғозда қолди. Бу маъмурий-буйруқбозлик тизимидаги раҳбарликнинг ўзига хос услуги эди[9. 149].

Совет ҳокимиятининг чорвачилик соҳасида юритган сиёсати оқибатида колхоз аъзолари қишлоқда яшашига қарамай, оилаларнинг 40 фоизида чорва моллари йўқ эди. Қийин аҳвол туфайли кўй ва қорамол сўйилган ёки сотилган[10. 314]. 1943 йил чорва молларини сотиш ва сўйиш шу даражага кўтарилдики, Фарғона вилоятида 86 та колхозлар сигирсиз қолди. Урушдан кейин Андижон вилоятидаги уй хўжаликларининг 44,5 фоизи ҳеч қандай турдаги чорва молларига эга бўлмаган[6. 84].

1943 йилги режа асосан қишлоқ аҳолисидан чорва молларини режалаштирилганидан ортиқ сотиб олиш орқали амалга оширилди. 100 000 бош қорамол, 364 200 та эчки ва кўй ҳамда 1700 та чўчқа сотиб олинди. Бу урушдан олдинги йилларда қишлоқ аҳолисидан чорва молларини сотиб олишдан сезиларли даражада ошиб кетди. Бу харидлар кўпинча маъмурий-буйруқбозлик тизимининг натижасида камбағал деҳқонлар ҳисобидан куч билан, арзимас харажат эвазига амалга оширилди. Натижада, чорвасиз деҳқон хўжаликлари сони кўпайди. Чорва молларининг катта миқдорда нобуд бўлишининг олдини олишнинг иложи бўлмади, бу 1942 йилдаги 410 300 бошга нисбатан 509 900 бошни ташкил этди. Шунинг учун, 1944 йилда чорвачилик соҳасидаги асосий вазифа иложи борича кўпроқ катта ва ёш ҳайвонларни сақлаб қолиш, режалаштирилган вазифаларни бажариш учун чорва молларини сўйиш ва сотишни чеклаш эди. Шу билан бирга, мақсад совхоз ишчиларининг шахсий хўжаликларида чорва моллари сонини кўпайтириш эди[9. 150].

Бироқ қарор ва амалиёт бир-бирига тўғри келмас эди. Совет ҳокимиятининг чорвачилик соҳасидаги маъмурий буйруқбозлик ҳаракатлари 1944 йилда янада кучайди. Шу йилда Ўзбекистон Компартияси Марказий Кўмитаси республикада чорвачиликни рағбатлантириш бўйича бир қатор муҳим чора-тадбирларни қабул

қилди. Колхозлар ва совхозларнинг қишга тайёрлигини текшириш учун хўжаликларга Ўзбекистон Компартияси Марказий Қўмитасининг махсус гуруҳлари ўрганиш учун юборилди[6. 150]. Бу далиллар партия раҳбариятининг асосий бошқарув усули сифатида маъмурий буйруқбозликга асосланганлигини кўрсатади. Чунки, раҳбар ходимлардан ташкил топган махсус гуруҳлар чорва молларини қишлашда қандай ёрдам беришлари мумкин эди? Бундай текширув нимага эришиши мумкин эди? Бу каби босимлар ўрнига иқтисодий рағбатлантириш усуллари кўллаш лозим эди. Энг катта иқтисодий самара бериши мумкин бўлган иқтисодий рағбатлантириш ўрнига, партия айнан маъмурий босимни – танбех, танқид ва бошқа жазоларни кўллаш зарур деб ҳисоблади[6. 150].

Иккинчидан, асосий техникалар уруш мақсадларига йўналтирилганлиги сабабли барча ишлар кўл меҳнатига асосланганлиги учун ишчи кучига бўлган талаб янада ошди. Меҳнатга яроқли ишчиларнинг урушга мажбуран сафарбар этилиши бошқа соҳалар сингари чорвачиликда ҳам ишчи кучи етишмас эди ва бу меҳнат шароитини оғирлаштирар эди.

Учинчидан, чорва хўжалиги учун **озуқа муаммоси** жиддий масалага айланди. Бу чорваларнинг вазнини камайишига, кам маҳсулот беришига ва ҳатто нобуд бўлишига олиб келди. 1942 йил бошида республикада чорва хўжаликлари учун озуқа масаласи оғир кечди. Шунинг учун чорва моллари ратсионидан деярли қўлланмай келган дағал ва сувли озуқалар билан алмаштирилди. Нафақат озуқа экинлари, балки ёввойи ўтлар ва ёш дарахт шохлари ҳам силос қилинди, ўсимлик чиқиндиларидан фойдаланилди[6. 148].

Захира озуқасининг етишмаслиги чорваларни, миллионлаб бош қорамолларни яйловларда боқиш усули жорий этилди. Бу озуқани ва меҳнат харажатларини тежашга, ишчи кучига талабни камайтиришга олиб келди. Бундан ташқари, очиқ ҳавода қишлаш чорва моллари орасида касалликларни камайтирди. Мавжуд яйловлардан нафақат ёзда, балки қишда ҳам самарали фойдаланиш натижасида 1942 йилда чорва молларининг умумий сони 23 000 бошга кўпайди[6. 149].

Қишда чорва молларини бошпана, озуқа захираси билан таъминлаш қийин кечди. Аммо чорва молларининг омон қолиши айнан шу нарсаларга боғлиқ эди. Бу чорваларнинг вазнига жиддий таъсир кўрсатди. Жумладан, 1942 йилда республика бўйича гўштга топширилган 45 фоиз чорва моллари етарли вазнга эга эмас эди. Бу турли муаммоларни юзага келишига сабаб бўлар эди. Биринчидан,

етарли вазнга эга бўлмаган чорва моли гўштининг сифати қониқарсиз эди. Иккинчидан, давлат гўшт режасини бажариш учун 80 минг чорва молини қўшимча топширишга тўғри келди. Вазият оғирлигидан гўштга бузоқли сигирлар ҳам топшириб юборилди[11. 18]. Бундай усулларнинг қўлланиши натижасида СССР таркибидаги республикалар ичида фақат Ўзбекистонда 1940 йилга нисбатан 1942 йилда гўшт ишлаб чиқаришда ўсишга (81 минг тоннадан 97 минг тоннагача) эришилди. Ўзбекистонда гўшт етиштириб беришнинг ўсиши чорванинг оммавий сўйиб юборилиши натижаси эди. Оқибатда уруш йилларида республикада чорва моллари сони кескин қисқариб кетди. Масалан, 1941-1943-йилларда Фарғона вилоятида қўй ва эчкилар 18,5 фоизга, йирик қорамолар сони эса 10,8 фоизга қисқарди. Шу билан 1941-1943 йилларда республика давлатга гўшт топшириш режасини бажариш учун ички имкониятни ва захираларни сарфлаб бўлди[11. 19]. 1943 йил колхоз аъзолари қишлоқда яшашига қарамай, оилаларнинг 40 фоизидида чорва моллари йўқ эди. Қийин аҳвол туфайли қўй ва қорамол сўйилган ёки сотилган[10. 314]. Чорва молларини сотиш ва сўйиш шу даражага кўтарилдики, Фарғона вилоятида 86 та колхозлар сигирсиз қолди. Урушдан кейин Андижон вилоятидаги уй хўжаликларининг 44,5 фоизи ҳеч қандай турдаги чорва молларига эга бўлмаган[6. 84].

1944 йил жуда қуруқ йил бўлиб, ёғингарчилик кам бўлган. Бу эса ўт ҳосилдорлигининг пастлиги ва озуқа захираларининг кескин камайишига олиб келган. Бу чорвадорларни вазифаларини янада оширди. Озуқа тўплашга қаттиқ киришилди. Подани сақлаб қолиш учун қишлоқ жойларига 1 761 000 тонна пичан ва сомон етказиб берилди. Қурғоқчилик туфайли совхоз хўжаликлари керакли микдорда дағал озуқани таъминлай олмади. Озуқа билан боғлиқ оғир вазият сут соғиб олишга салбий таъсир кўрсатди. Сут топшириш режаси сезиларли даражада бажарилмади.

Беда экишнинг атиги 62 %, ем-хашак учун қовун экишнинг 68 %, силос экишнинг 23 % ва бир йиллик ўт экишнинг 86 % бажарилди. Ҳатто катта беда майдонларига эга пахта хўжаликлари ҳам ем-хашакни тўлиқ таъминлай олмади. Натижада, баъзи совхоз хўжаликлари бошига тўғри келадиган ратсионни камайтирдилар. Айрим совхозларда қорамоллар озуқаси танқислиги кучайди. Бироқ “илғор” хўжаликлар сифатида асосий эътибор қаратилган хўжаликлар режаларни бажарди[9. 151].

Тўртинчидан, чорваларни сақлаш учун **биноларнинг етарли эмаслиги** уларнинг нобуд бўлишига жиддий таъсир қилди. Бундан ташқари, Наманган вилоятининг Уйчи ва Янгиқўрғон туман чорва фермаларида аҳвол қониқарсиз бўлиб, 1942 йилнинг биринчи чорагида Уйчи туманидаги колхозларда туғилган бузоқларнинг 6,6 фоизигина асраб қолинган, холос. Поп туманида чорва молларини асраш масаласи туман раҳбарларининг масъулиятсизлиги туфайли 1942 йилнинг биринчи ярим йилида қўй ва эчкилар 3650 бошга камайди[5.82].

Бешинчидан, чорвачилик соҳасини яхши биладиган ветеренарлар ва мутахассис кадрлар етишмас эди. Бу чорва хўжалигини жиддий муаммоларнинг юзага келишига, касал чорвалар сони ва уларнинг ўлими кўпайишига ва соҳани инқирозига олиб келди. Чорвачилик соҳасида кадрлар тайёрлаш учун 1943 йилда Қашқадарё вилояти ва туман марказларида, баъзан колхозларда 2 ойлик қисқа курслар ташкил этилди. Қишлоқ хўжалигининг бошқа тармоқлари билан бирга чорвачилик учун ҳам 100 киши ветеренар сифатида тайёрланиб хўжаликларга юборилган[12. 58-59].

Уруш йиллари чорва моллари сонининг камайиб кетишига фронт учун гўшт маҳсулотлари етказиб бериш, фронт ортида чорва ҳайвонлари меҳнатидан узлуксиз фойдаланиш, шунингдек, улар орасида турли юқумли яшур, эмкар ва чесотка каби касалликларнинг тарқалиши сабаб бўлган[5. 85]. 1944 йилда Ўзбекистон ССР чорвачилигида 16744 та от, 82995 та қорамол, 146630 та майда шохли ҳайвонлар, 511 та чўчка, 283 та эшак, 1727 та туя касалланган эди[5. 156].

Бу далиллар совет ҳокимиятининг чорвачилик сиёсати натижасида ҳайвонлар орасида шу даражада кенг кўламда касалликлар тарқалганлигини кўрсатади. Асосий масала эса ҳайвонлар орасида тарқалган касалликларни турларини, сабабларини, даволаш усулларини биладиган мутахассислар кам, борлари ҳам етарли кўникмага эга эмас эди. Бунинг сабаблари, биринчидан, совет ҳокимиятининг “ер-сув ислоҳоти” ва жамоалаштириш сиёсати натижасида шахсий чорва хўжалиги тугатилди. Натижада қадимдан Туронда шаклланиб, такомиллашиб келган чорвачилик илми (кўпайтириш, сақлаш, даволаш ва бошқалар) инқирозга учради. Иккинчидан, меҳнатга яроқли чорвачилик соҳасидаги мутахассисларни ҳам урушга сафарбар этилиши муаммоларни янада жиддийлаштирди. Шунинг учун ҳам чорваларнинг касалланиш даражасини аниқлаш ва даволаш ҳолати паст даража эди.

Олтинчидан, жамиятнинг бошқа соҳалари сингари чорвачилик тармоғида ҳам **талон-тароғликлар** амалга оширилган. Шунинг учун ҳам ўғрилик ва талончилик масалалари ҳукумат идоралари томонидан ўрганилиб, муҳокама қилиб борилди. Ўзбекистон Компартияси Бухоро вилоят кўмитасининг 1942 йил 8 октябрдаги йиғилишида “Вилоятда чорвачиликни ривожлантириш бўйича давлат режасининг бажарилиши ва Кенимех, Ромитан ва бошқа туманлардаги колхозларда чорва молларини яшириш, ўғрилаш ва яширинча сўйиш ҳолатлари ҳақида” масала ҳам муҳокама қилинган. Ҳукумат чорвачиликка қарши ноқонуний ҳаракатларнинг олдини олиш учун бир қатор тегишли қарорлар чиқарди. Масалан, 1942 йил 3 сентябрда Бухоро вилоят ижроия кўмитаси ва Ўзбекистон Коммунистик партияси вилоят кўмитаси “Бухоро вилоятидаги колхозларда жамоат чорвачилигини ривожлантириш бўйича давлат режасини амалга ошириш ва бу масалада жиддий хатолар ва камчиликларни бартараф этиш чоралари тўғрисида”ги қарорни қабул қилди, бу Ўзбекистон ССР Халқ комиссарлари кенгаши ва Ўзбекистон Коммунистик партияси Марказий кўмитаси томонидан тасдиқланди[13. 314-317].

Бир қатор туманлардаги жамоа хўжаликларининг чорвачилик фермаларида чорва молларини оммавий ўзлаштириш, ўғирлаш ва сўйиш ҳолатлари аниқланган эди[8]. Косон тумани Қатаган қишлоқ кенгашининг Ворошилов номли колхозидаги 24-фермадан 20 та от, 7 та эшак, 28 та туя ва 343 та қўй ўзлаштирилган; Охунбабаев номли колхозида 7 та от, 1 та қорамол ва 34 та қўй йўқлиги аниқланган; Қамаш тумани Чим қишлоқ кенгашининг Намуна колхозида 13 та от, 8 та эшак ва 93 та қорамол ўзлаштирилган.

Кенимех туманида Киров, Ярославский ва Энбек номидаги колхозларда насли қорамолларни Гиждувон тумани бозорларида сотиш билан боғлиқ ҳолатлар қайд этилган.

Ромитан туманидаги Қувват колхозида 108 та қоракўл қўйи ўғирланган, Каганович колхозида 108 та қорамол ва Охунбабаев колхозининг Қўрғон-Ромитан қишлоқ кенгашининг 117 та қорамол бор ўғирланган.

Вилоятнинг Когон ҳамда бошқа туманларида йирик шохли қорамол ва қўйларни хонадонлар кесимида оммавий сўйиш ҳолатлари кузатилмоқда.

Бу ҳолатлар натижасида 1942 йил 1 ноябр ҳолатига кўра, миллий иқтисодий рўйхатга олиш маълумотларига кўра, 1942 йил 1 октябр ҳолатига кўра, чорва моллари сони камайди: Қамаш туманида

қорамол 342 бошга; Когон туманида қўйлар 1908 бошга; Конимех туманида қўйлар 1600 бошга; Китоб туманида 163 бош қорамол, 28 бош от, 73 бош эшак, 97 бош қўй ва 27 бош чўчқа; Шаҳрисабз туманида – 283 бош қорамол, 30 бош чўчқа ва бошқалар бўлган.

Шундан келиб чиқиб, шу пайтда Бухоро вилоят прокурори Абдурахмоновга чорва молларини яшириш ва ўғирлаш далилларини ўн кун ичида текшириш ва колхоздан сотсиалистик мулкни ўзлаштирганлар сифатида айбдорларни жавобгарликка тортиш топширилди[13. 314-317].

Хуллас, совет ҳокимиятининг Ўзбекистон ССРда амалга оширган чорвачилик соҳасидаги сиёсати натижасида ушбу тармоқ жиддий инқирозга дучор бўлди. 1920-1930 йилларда қишлоқ хўжалигида олиб борилган сиёсати (“ер-сув ислоҳоти” ва жамоалаштириш) натижасида аҳолининг қўлидаги чорвалари давлат мулки сифатида тортиб олинди. Бу жараёндаги сургун ва қатағонлар ҳали тугамасдан эса Иккинчи жаҳон уруши бошланиб, совет ҳокимиятининг тоталитар сиёсати янада кучайди. Бу ўзбек халқи бошига янада кўплаб кулфатларни солди. Натижада чорвачилик соҳаси тўлиқ равишда уруш манфаатларига йўналтирилди. Гўшт етказиб бериш режасини бажариш вазифаси кўплаб чорваларнинг сўйилиб кетишига, шахсий чорваларнинг йўқолишига, мавжуд чорваларнинг сақлаб қолиш, кўпайтириш учун шароит яратилмаганли оқибатида ушбу тармоқнинг инқирозига сабаб бўлди.

Шу билан бир қаторда айнан Иккинчи жаҳон уруши даврида Ўзбекистон ССРда чорвачилик соҳаси билан боғлиқ **қуйидаги масалаларни ўрганиш ва тадқиқ этишни** талаб этади: *биринчидан*, уруш йилларида чорвачилик соҳасининг ҳолати, беш йил мобайнидаги динамикаси; *иккинчидан*, фронт учун ўзбек халқи томонидан етказиб берилган чорва ва чорва маҳсулотлари (гўшт, сут, жун, қоракўлттери, тухум ва бошқалар) ҳажми ва уларнинг ҳудудлар бўйича тақсимоти; *учинчидан*, босиб олинган ҳудудларни қайта тиклаш мақсадида ташиб кетилган чорва ва чорва маҳсулотлари ҳажми, вилоятлар кесимидаги тақсимоти; *тўртинчидан*, уруш йилларида чорвачилик соҳасидаги талон-тарожликларнинг сабаблари, оқибатлари, ўзбек халқининг давлат мулкига нисбатан тафаккуридаги ўзгаришлар; *бешинчидан*, совет ҳокимиятининг чорвачилик соҳасидаги сиёсати ўзбек халқининг сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий ҳаётига қандай таъсир кўрсатганлигини очиб беришдан иборат.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 31.05.2018 й. Ф-5294-сон “Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан қозонилган ғалабага Ўзбекистон халқининг кўшган муносиб ҳиссасига бағишланган китоб-альбомни нашр этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармойиши // <https://nrm.uz>

2. “Ғалаба боғи» ёдгорлик мажмуаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори // <https://lex.uz/docs/4994576?ONDATE=16.11.2023>

3. Бабаджанов Х. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодиётидаги трансформацион жараёнлар. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Тошкент, 2018. – 156 б; Шу муаллиф. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонда озиқ-овқат сиёсатининг амалга оширилиши. – Тошкент: Академнашр, 2022. – 128 б; Сафарова З. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон маданияти. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореферати. – Самарқанд, 2020. – 54 б; Мустафоева Н. Иккинчи жаҳон уруши ва ўзбек инсонсеварлиги // “Ўзбекистон тарихи”. 2020. № 2. – Б. 56 – 67; Алламуратов Р. Г. Қорақалпоғистоннинг кундалик ҳаёт тарихи (1941 – 1945 йиллар). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореферати. – Нукус, 2022. – 52 б; Тошов К. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳолати (Сурхон воҳаси мисолида). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореферати. – Термиз, 2022. – 50 б; Abdurahmanova M. Sovet hokimiyatining O‘zbekiston SSRga aholi va korxonalarini ko‘chirish siyosati (1941 – 1945-yillar). Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. – Toshkent, 2023. – 54 b; Ражабов Қ. Ўзбекистон XX асрда. Иккинчи жилд (1939 – 2000). – Тошкент: Фан, 2024. – 720 б; Хасанов В. Ikkinchi jahon urushi yillarida Namangan viloyati aholisining fashizm ustidan qozonilgan g‘alabaga qo‘shgan hissasi (1941-1945-yillar). Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Farg‘ona, 2025; Siddiqov M. O‘zbekiston SSRda sovet hokimiyatining ijtimoiy ta‘minot siyosati (1941 – 1945-yillar). Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent, 2025; Akbarov R. Ikkinchi jahon urushi yillarida

matbuotda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy masalalarning yoritilishi (1941 — 1945-yillar, o‘zbek tilidagi gazetalar misolida). Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Andijon, 2025.

4. Ўзбекистон тарихи (1917 – 1991 йиллар). Иккинчи китоб. Ўзбекистон 1939 – 1991 йилларда. Масъул муҳаррирлар: Абдуллаев Р., Раҳимов М., Ражабов Қ. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2019. – 576 б; O‘zbekiston xalqining fashizm ustidan g‘alabaga qo‘shgan hissasi. Kitob-albom. Nashr uchun mas‘ul: Sultonov X. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2020. – 320 b; Ўзбекистон Иккинчи жаҳон уруши даврида. Китоб-албом. Нашр учун масъул: Султонов Х. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2021. – 288 б; 2022. – 352 б; Ғалаба боғи фалсафаси. – Тошкент: Тасвир, 2021. – 348 б; Маленькие свидетели войны. Воспоминания узбекистанцев об ужасах военного времени.– Ташкент: “Splendid idea”, 2021. – 240 с; Ўзбек халқининг иккинчи жаҳон урушига қўшган ҳиссаси (Архив ҳужжатлари тўплами). Тошкент: “Akademnashr”, 2023. 560 б; Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон. Масъул муҳаррирлар: С.Саидолимов ва бошқ. – Тошкент: Zamin nashr, 2024. – 368 б.

5. Hasanov B. Ikkinchi jahon urushi yillarida Namangan viloyati aholisining fashizm ustidan qozonilgan g‘alabaga qo‘shgan hissasi (1941-1945-yillar). Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Farg‘ona, 2025.

6. Charles David Shaw. Making Ivan-Uzbek: War, Friendship of the Peoples, and the Creation of Soviet Uzbekistan, 1941-1945. PhD diss., University of California, Berkeley, 2015.

7. O‘zbekiston MA. 90-jang‘arma, 8-ro‘yxat, 5687-yig‘majild, 2-varaq.

8. Abdinazarova Sh. The role of animal husbandry in the supply of the population in the Uzbek SSR during the Second World War provision of the population in the Uzbek SSR // International Journal Of History And Political Sciences. 2025. Vol.05 Issue 08. P. 59-60. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume05Issue08-11>.

9. Аминова Р.Х. История совхозов Узбекистана 1917-1960 гг. Опыт, проблемы, уроки. Ташкент: Фан, 1993.

10. Муминова Г.Э. Здравоохранение узбекистана в годы второй мировой войны // Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: подвиг народа и уроки истории: сборник статей по материалам Международной научной онлайн конференции. 2020.

11. Бабаджанов Х. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонда озиқ-овқат сиёсатининг амалга оширилиши. – Тошкент: Академнашр, 2022.

12. Кувватова Н.Қ. XX асрнинг 20-80-йилларида Ўзбекистон қишлоқларининг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти (Қашқадарё вилояти мисолида). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. Тошкент, 2010.

13. Ўзбек халқининг иккинчи жаҳон урушига қўшган ҳиссаси (Архив ҳужжатлари тўплами). Тошкент: “Akademnashr”, 2023.

ПРОБЛЕМЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКСКОЙ ССР (1941-1945 ГГ.)

Аннотация. Цель данной статьи — анализ проблем в животноводческом секторе Узбекской ССР в 1941-1945 годах и причин их возникновения. Также рассматриваются изменения в исторической науке и подходах в Узбекистане, их идеологические и правовые основы, а также факторы, приведшие к расширению сферы исследований, связанных со Второй мировой войной. Изучается экономическое значение животноводства в Узбекской ССР для советского правительства, а также административно-командная система в этом секторе, проблема кормов, нехватка зданий, имевшие место грабежи и их последствия. Одновременно были выдвинуты предложения по пяти проблемам в этой области, которые еще не были тщательно изучены и нуждаются в решении.

Ключевые слова: советская власть, животноводство, сельское хозяйство, Вторая мировая война, общественная жизнь, подготовка кадров, продукты питания, продукция животноводства.

PROBLEMS OF THE LIVESTOCK INDUSTRY IN THE UZBEK SSR (1941-1945)

Abstract. This article is aimed at analyzing the problems in the livestock sector in the Uzbek SSR in 1941-1945 and the causes of their origin. It also reveals the changes in historical science and approaches in Uzbekistan, its ideological and legal foundations, and the factors that led to the expansion of the scope of research related to the Second World War. The economic importance of livestock farming in the Uzbek SSR for the Soviet government, as well as the administrative and command system in the sector, the problem of feed, the lack of buildings, the looting that took place and its consequences are studied. At the same time, proposals were

made on five problems in this area that have not yet been thoroughly studied and that need to be resolved.

Key words: soviet power, animal husbandry, agriculture, World War II, social life, personnel training, food, livestock products.